

**BIOGEN ELEMENTLARNING ODAM ORGANIZMIDAGI BIOLOGIK
FAOLLIQI.**

Farg'ona jamoat salomatligini tibbiyot instituti "Tibbiy va biologik kimyo"
kafedrasi Biokimyo fani o'qituvchisi

Abdurazakova Iqbolxon Abduraxmonovna

Annotatsiya

Tirik organizmdagi hayotiy jarayonlarda bevosita ishtirok etuvchi yoki shu moddalar tarkibiga kiruvchi elementlar biologik faol yoki biogen elementlar deb ataladi. Biogen elementlarning sinflanishi ularning elektron tuzilishi, organizmdagi miqdori, bajaradigan vazifalarining ahamiyati va boshqa qator tushunchalarga asoslangandir. Biogen elementlar elektron tuzilishi bo'yicha s, p va d elementlarga ajratiladi.

Kalit so'zlar: Jigar hujayralaridagi litiy miqdori, shu hujayralararo suyuqliklardagi miqdoridan 3 barobar kam, mushak hujayralaridagi miqdori esa hujayralararo suyuqlikda saqlanadigan miqdoridan 2,5 barobar ko'p bo'ladi.

Biogen elementlarning ta'sir effektining o'ziga xos tomonlaridan biri ularning bir necha biologik jarayonlarda ishtirok etishidir. Masalan, rux ionlari faqat jinsiy bezlar faoliyatida ishtirok etibgina qolmasdan balki, oqsil, yog'lar, karbonsuvlar va mineral modda almashinuvida ham ishtirok etadi. Mis va temir ionlari faqat organizmda sodir bo'ladigan oksidlanish-qaytarilish jarayonlari bilangina bog'liq bo'lib qolmasdan, balki qon hosil bo'lishiga ham ta'sir etadi. Biogen elementlarning organizmdagi ta'siri ularning miqdoriga ham bog'liq bo'lib, ularning ta'sir tabiati ikki turga bo'linadi.: Biotik ta'sir. Bunday ta'sir turi biogen elementlarni organizmda saqlanadigan miqdor chegaralarida qo'llanishida kuzatiladi. Biogen elementlar bunday miqdorlarda ishlatilganda o'z biologik faolligini organizmning fiziologik to'siqlarini (bar'erlarini) qo'zg'atmagan va ular tomonidan qarshi ta'sir ko'rsatilmagan sharoitda amalga oshiradi. Toksikofarmakologik ta'sir. Biogen elementlarning biotik miqdoridan ancha yuqori

boʻlgan konsentratsiyalarda ishlatilishi fiziologik toʻsiqlarning (hujayra membranalari va boshqalar) «funksional buzilishi» orqali oʻtadi va koʻp hollarda zaharlovchi taʼsir koʻrsatadi. Litiy. Odam organizmida doimiy uchraydigan mikrobiogen s — elementlarga tegishli boʻlib, uning umumiy miqdori $1 \cdot 10^{-4}\%$ atrofida boʻladi. Asosiy miqdorlari jigar, oʻpka va mushaklarda yigʻiladi. Shu bilan bir qatorda uning hujayra ichki va tashqi muhitidagi miqdori oʻzaro farqlanadi. Jumladan, jigar hujayralaridagi litiy miqdori, shu hujayralararo suyuqliklardagi miqdoridan 3 barobar kam, mushak hujayralaridagi miqdori esa hujayralararo suyuqlikda saqlanadigan miqdoridan 2,5 barobar koʻp boʻladi. Litiy azot almashinuvini kuchaytirib mushaklardagi NH_3 miqdorini kamaytiradi. Odam organizmidagi litiy miqdorining kamayishi turli ruxiy kasalliklarning (manikal-depressiv psixoz, shizofreniya va boshqalar) kelib chiqishiga olib keladi. Bu xastaliklar sabablari litiyning natriy va kaliy ionlarining hujayralararo suyuqliklardan nerv hujayralariga oʻtkazishni boshqaruvchi fermentlar faolligiga taʼsir etishi boʻlib, uning miqdorining buzilishi natriy — kaliy balansining oʻzgarishiga olib kelishidir. Jumladan hujayralardagi natriy miqdorining ortib ketishi depressiya, kamayishi — maniya holatlarini keltirib chiqaradi. Bulardantashqari litiy ionlari noradrenalinning hujayra ichki dezaminlanishini (NH_2 guruhining chiqib ketishi) kuchaytirib, uning erkin miqdorini kamaytiradi. Natijada noradrenalinning miya toʻqimalaridagi adrenoretseptor markaziga boʻlgan taʼsiri kamayadi. Katta miqdordagi litiy ionlari neyronlarning dofaminga boʻlgan sezuvchanligini orttiradi. Bu misollar litiyning nerv sistemasiga koʻrsatadigan psixotrop taʼsiri neyrokimyoviy mexanizmlar asosida amalga oshishini koʻrsatadi. Litiy tuzlari padagra kasalligini davolashda ishlatiladi. Bu kasallikning kelib chiqish sababi kam eruvchan natriy uretatning hosil boʻlishi va uning suyak boʻgʻimlari sathlarida, togʻaysimon toʻqimalarida va teri osti toʻqimalarida yigʻilib qolishidir. Bemorlarga litiyli dori moddalari berilganda Li^+ uretatlardagi natriyni

siqib chiqarib eruvchanligi yaxshi bo'lgan litiy uretatini hosil qiladi va oqibatda kasallik asoratlari yo'qoladi.

Natriy. Nihoyatda katta hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan oligobiogen s- element bo'lib, odam organizmidagi umumiy miqdori 0,25% ni tashkil etadi. Unga 24 soat ichida bo'lgan talab 4-7 g. Uning asosiy miqdori xlorid, gidrokarbonat va fosfat tuzlari tarkibida saqlanib, qondagi miqdori $\approx 0,32\%$, suyaklardagi miqdori 0,6%, mushak to'qimalaridagi miqdori esa 0,6-1,5% ni tashkil etadi. Natriy turli biomolekulalar tarkibiga kirib, kaliy, kalsiy va magniy ionlari bilan birgalikda nerv impulslarini hosil qilish va o'tkazishda, osmotik bosimni saqlab turishda katta ahamiyat kasb etadi. Uning xlorli tuzi oshqozon shirasi tarkibidagi HCl sintezlanishida asosiy komponent vazifasini bajaradi. Natriy odam organizmidagi ahamiyatli bufer (karbonatli va fosfatli) sistemalari tarkibiga kiruvchi ion bo'lib, kislota-asos muvozanatini boshqaruvida bevosita ishtirok etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning "1- oktabr_O'qituvchi va murabbiylar kuni "bayramidagi nutqi.
2. I. R. Asqarov, N. X. To'xtaboyev, K. G'. G'opirov - Kimyo 7-sinf darsligi. : Toshkent-2013.
3. I. R. Asqarov, K. G. G'opirov, N. X. To'xtaboyev. -:Kimyo 9-sinf darsligi Toshkent-2019.
4. A. Mutalibov, I. Murodov, S. Masharipov, H. Ikromova. -Organik kimyo 10-sinf darsligi Toshkent-2017.
5. <https://www.xabar.uz/uz/tahlil/tibbiyotda-iot-texnologiyalar-insoniyat>
6. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/822>
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UajUxKUAAAAJ&citation_for_view=UajUxKUAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UajUxKUAAAAJ&citation_for_view=UajUxKUAAAAJ:d1gkVwhDp10C

9. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/819>

10. <https://science.nuu.uz/>

11. <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/524>

12. <https://yuz.uz/uz/news/hayot-faoliyati-xavfsizligini-taminlash?view=toshkent-davlat-yuridik-universitetida-kredit-toplash-va-kochirishning-evropa-modeli-joriy-etiladi>

